

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACI
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ҚАДРИЯТЛАРНИНГ УЙҒУНЛИГИ

RESPUBLIKA ILMIIY-NAZARIIY
АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА
АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ҚАДРИЯТЛАРНИНГ
УЙҒУНЛИГИ**

Профессор, фалсафа фанлари доктори
Маҳмуд Абдуллаевнинг 80 йиллигига бағишланган

Республика илмий-назарий анжуман материаллари

Фарғона – 2018

Маънавий баркамол авлод тарбиясида ахлоқий-эстетик қадриятларнинг уйғунлиги мавзусидаги Республика илмий-назарий анжуман материаллари – Фарғона, ФарДУ, 2018. 258 б.

Масъул муҳаррир:

Фалсафа фанлари доктори, профессор

Тўлқин Абдуллаев

Илмий муҳаррир:

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

Иноятхон Арзиматова

Тақризчилар:

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

Неъматжон Мамадалиев

ТАТУ Фарғона филиали доценти,
фалсафа фанлари номзоди

Бахтиёр Толипов

Тахрир ҳайъати: Э.Ҳакимов, А.Қамбаров, И.Тоиров, А.Ғуломов, И.Сиддиқов, Ф.Юлдашев, И.Асатуллоев(котиб), Н.Ахмадиев.

Фарғона давлат университети Илмий кенгашининг 2018 йил апрелдаги йиғилиш қарори билан нашрга рухсат этилган. (№ 8 - баённома)

Анжуман материалларида ёритилган маълумотлар ва чиқарилган хулосаларнинг ҳаққонийлигига муаллифлар шахсан жавобгардир

**МАҲМУД АБДУҲАЛИМОВИЧ
АБДУЛЛАЕВ
(1938-2010)**

Фалсафа фанлари доктори, профессор Махмуд Абдуллаев 1938 йил 21 мартда Фарғона вилоятининг Горский (ҳозирги Фуркат) туманида Қизилқиёқ қишлоғида деҳқон оиласида туғилган. Фарғона давлат педагогика билим юртини тугатгач, шу йилдан ўзбек адабиётшунослиги кафедрасида ўқитувчи бўлиб фаолиятини бошлади. Бўлажак олим 1966 йили эстетика бўйича Самарқанд давлат университетининг фалсафа кафедраси қошидаги аспирантурада таҳсил олган.

Махмуд Абдуллаевнинг 1962 йилдан кейинги фаолияти Фарғона давлат университети билан узвий боғлангандир. Фалсафа фанлари доктори, профессор М.Абдуллаевнинг илмий изланишлари фалсафа, эстетика, маданиятшунослик каби ижтимоий фанларнинг энг долзарб муаммоларига бағишланди.

Махмуд Абдуллаев юқори малакали мутахассис кадрлар тайёрлашдаги хизматлари учун Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан “Олий таълим фидойиси” нишони билан тақдирланган. М.Абдуллаев сермахсул олим сифатида ўзидан бой илмий мерос қолдирган: 200 га яқин илмий мақола, 20 га яқин монография ва рисолалар эълон қилган. Профессор М.Абдуллаев Фарғонада ўзига хос фалсафа мактабини яратиб, фан докторлари ва номзодлари илмий ишларига кўмак берган, тайёрлов бўлими мудири, ўқув ишлари проректори, ректори, кафедра мудири лавозимларида ишлаган.

М.А.Абдуллаев 2010 йил 16 декабрда вафот этган.

КИРИШ СЎЗИ

Фарғона давлат университети
ректори Р.Х.Максудов

Ҳурматли анжуман қатнашчилари ва азиз меҳмонлар!

Фарғона давлат университетида **“Маънавий баркамол авлод тарбиясида ахлоқий-эстетик кадриятларнинг уйғунлиги”** мавзусида ўтказилаётган Республика илмий назарий анжумани мустақиллик йилларида ўзининг фалсафий мактабини ярата олган олим, фалсафа фанлари доктори, профессор Маҳмуд Абдуллаевич Абдуллаевнинг 80 йиллигига бағишланганлиги билан ажралиб туради.

Ҳурматли анжуман қатнашчилари! Сўзимни аввало фалсафа кафедраси тарихидан бошласам мақсадга мувофиқ бўлади.

Фарғона давлат университети Фалсафа кафедрасининг тарихи мазкур олийгоҳнинг ташкил топиш ва юксалиш босқичлари билан бевосита боғлиқдир. Ўтган асрнинг 60-70-йилларида мазкур кафедрага раҳбарлик қилган фалсафа фанлари доктори, профессор Турди Шарипович Шарипов яратган илмий мактабнинг давомчиси сифатида М.Хусанбоев, А.Муҳсинов, Р.Усмонов, М.Усмонов, Т.Мамурзақов, М.Абдуллаев ва бошқалар кафедрани юқори малакали илмий-педагогик кадрлар билан таъминлашда алоҳида хизмат кўрсатганлар.

Мустақиллик йилларида Фалсафа кафедраси фаолияти янада кенгайди, унинг негизида даставвал “Маданиятшунослик”, кейинчалик “Маънавият ва маърифат асослари” кафедралари ташкил топади.

Айнан мустақиллик йилларида кафедра раҳбари сифатида иш бошлаган фалсафа фанлари доктори, профессор Маҳмуд Абдуллаев кафедранинг илмий салоҳиятини кўтаришда кенг кўламли ишларни олиб борди. Жумладан, унинг бевосита илмий раҳбарлигида бир қатор ёшлар номзодлик ишларини ҳимоя қилдилар. Б.Холматова “Маънавий маданият ва унинг бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнидаги тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари” (1997), З.Исмоилова “Ўзбекистон мустақиллиги шароитида қишлоқ турмуш тарзи янгиланишининг сиёсий-иқтисодий ва маънавий омиллари” (1999), З.Асрарова “Шахс эҳтиёжлари ва уларнинг фалсафий таҳлили” (2003), З.Собирова “Жамият маънавий ҳаёти янгиланишида бадий-эстетик омилларнинг ўрни” (2004), Н.Ўринбоев “Барқарор тараққиётни таъминлашда соғлом турмуш тарзининг ўрни” (2005), А.Қамбаров “Жамиятнинг маънавий янгиланиш жараёнида илмий кадриятларнинг роли” (2006), З.Бойтемирова “Шахс ахлоқий эҳтиёжларини шакллантириш омиллари”(2008), Б.Толипов "Шахс иқтисодий маданиятида моддий ва маънавий омиллар уйғунлиги"(2009), И.Арзиматова “Шахс эстетик маданияти юксалишида ижтимоий-маънавий омилларнинг ўрни”(2011) мавзусида номзодлик диссертацияларини ҳимоя қилдилар.

Ҳурматли анжуман қатнашчилари!

“Маънавий баркамол авлод тарбиясида ахлоқий-эстетик кадриятларнинг уйғунлиги” мавзусида ўтказилаётган Республика илмий назарий анжуманида 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясидаги ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, маданий ва маърифий, таълим ва фан соҳасида ечилиши лозим бўлган муаммолар илмий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинади.

Ҳаммамизга маълумки, Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев таклифлари билан **2018 йил “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”** деб номланган. Шу муносабат билан тадбиркорликда ҳам, фанда ҳам бир қатор ютуқларга эришиб келмоқдамиз. Айниқса, ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини ва ижтимоий-сиёсий фаолиятини ошириш мақсадида фундаментал ҳамда ижтимоий-гуманитар фанларга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Фанлар Академиясининг академиклари ва олий даргоҳ ректорлари билан бўлган учрашувда илмий-тадқиқотлар ишларини давр талаблари асосида олиб бориш, фанлар интеграциясини таъминлаш, яъни илмий марказларни ташкил этиш, ҳаётимизнинг долзарб муаммоларини замонавий технологиялар асосида ўрганиб бориш, давлат грантлари асосида белгиланган мавзулар бўйича илмий изланишларни кенг қўламда олиб бориш, олий ўқув юртларидаги илмий лабораторияларни моддий-техника базаларини мустаҳкамлаш каби масъулиятли вазифаларни кун тартибига қўйилди.

Мазкур ишларни амалга оширишда фалсафа фани алоҳида ўрин эгаллайди, чунки ҳар қандай тарихий босқичда аҳолининг тафаккури, фикрлаш қобилияти, жамиятда содир бўлаётган жараён ва ҳодисаларни атрофлича таҳлил қилиш, шу асосда хулоса чиқариш ҳамда муҳим жиҳатларини ҳаётга тадбиқ этиш зарурияти йилдан-йилга ўсиб бормоқда.

Сўзимни мухтасар қилиб, муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг академиклар билан учрашувидаги қуйидаги сўзлари билан яқунламоқчиман. “Мамлакатимизда илм-фанни дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаган даражада ривожлантириш учун сизларга ва барча олимлар, илмий жамоаларга замонавий шарт-шароитларни яратиб бериш биз учун ҳам қарз, ҳам фарздир. Энг муҳими, сиз, муҳтарам олимларимизнинг Ўзбекистон илм-фанининг бугунги ва эртанги кунига бефарқ эмаслигингиз, бу масалада астойдил жон куйдираётганингизни биз юксак қадрлаймиз”.

Этиборингиз учун раҳмат!

Pedagogik fanlarni integrativ o'qitish asosida baholovchi-tuzatish turidagi vazifalarni taklif etish talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida refleksiv pozitsiyani shakllantirish zaruriyati bilan bog'liq bo'lib, bu vazifani shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. O'rganilayotgan faoliyatning introspeksiya o'zini o'zi qadrlash bilan bog'liq ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu vazifalar yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va tuzatish, faoliyatni amalga oshirishning barcha bosqichlarida samarali bo'lgan uslublar bilan o'zaro bog'liqlik mexanizmini ta'minlashga xizmat qiladi.

Pedagogik fanlarni integrativ o'qitish asosida talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish mezonini aniqlab olish ham maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Аксютинa, З. А. Концепция компетентностной подготовки к социальному воспитанию в вузе / З. А. Аксютинa // Сибирский педагогический журнал № 3. -Новосибирск, 2011.-С. 130.
2. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
3. Елизарова, Г. В. О природе социокультурной компетенции [Текст] // Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы. Studia Linguistica 8. – СПб.: Тригон, 1998. – С. 28.
4. Зеер, Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк. -Москва: МПСИ, 2005. - 216 с

TEMURIYLAR DAVRI MUTASAVVUFLARI - XOJA AHROR VALIY VA YA'QUB CHARXIYLARNING TASAVVUFIIY QARASHLARIDA IJTIMOIIY-AXLOQIIY TARBIYA MASALLARI

Mustayev Ruslan Damirovich
Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Bugungi kunda Sharq xalqlari tarixi, falsafasi, ayniqsa islom dini ta'limoti bilan uzviy ravishda rivojlangan Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya va davlat boshqaruviga oid qarashlarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu nuqtai-nazardan ma'naviy merosdagi imon, insof, mehroqibat, andisha, or-nomus, kattaga hurmat, kichikka izzat, mehmondo'stlik, yurtga va xalqqa sadoqat kabi fazilatlarini asrab-avaylab, kelajak avlodning qon-qoniga singdirish, umuminsoniy madaniyatlarni uyg'unlashtirishning ilmiy asoslarini ochib berish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ayniqsa, YA'qub Charxiy g'oyalarning mazmun-mohiyati, vorisilik an'alariga sodiq qolish, qadrlash, ma'naviy borliq muammolari hamda Naqshbandiya tariqatiga xos xususiyatlarining ahamiyatini tadqiq etish zarurati ortib bormoqda.

So'ngi yillarda mutafakkirlar hamda mutasavviflarning ilmiy merosi asosida yangi jamiyat barpo etish, har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlarni yaratish bo'yicha islohotlar olib borilmoqda. "Buyuk mutafakkir va alloma bobolarimizning ma'rifatli jamiyat to'g'risidagi g'oyalari, orzu umid va armonlari, o'ylaymanki, ko'pchiligimizga yaxshi tanish... Ajdodlarimizning ana shunday asriy intilishlarini ro'yobga chiqarish uchun ta'lim va ma'rifat tizimini takomillashtirish, mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni zamonaviy bilim olishga yo'naltirish, barkamol shaxsni tarbiyalash zarurligini yaxshi anglaymiz". Xususan, YA'qub Charxiyning davlatni boshqarish, ma'rifat va ilmparvarlik, halollik, kamtarlik, poklik kabi fazilatlarini shakllantirishga oid g'oya va qarashlarining "inson – jamiyat – davlat" prinsiplari asosida

ijtimoiy davlat barpo etish, adolat va qonun ustuvorligi hamda ma'naviy taraqqiyotni ta'minlashdagi rolini asoslab berish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Naqshbandiya tariqatining pirlaridan bo'lgan YA'qub Charxiy orifiy ilm soxibi bo'lganligini nafaqat uning shogirdlari va farzandlari to'plagan manoqiblar, balki o'zi yozgan ilmning turli sohalari, ayniqsa, naqshbandiya tariqatining nazariy va amaliy muammolarini tadqiq etishga bag'ishlangan risolalari ham tasdiqlab turibdi. Mutasavvif hayoti va ilmiy merosiga oid XIV-XVII asrlarda qator mutafakkirlar, ayniqsa XV asrning mutafakkiri Abdurahmon Jomiyning "Nafahot ul uns", Alisher Navoiyning "Nasoyimul muhabbat min shamoyimul futuvvat", Fahriddin Ali Safiyning "Rashahot ayn ul - hayot" kabi asarlarida mavzuga oid fikrlar keltirilgan.

Turkiyalik ilohiyotchi olim Najdat To'sun "Oltin xalqa. Naqshbandiya tariqatining oltin silsilasi" kitobida YA'qub Charxiy "zanjir az-zaxabning" o'n yettinchi xalqasida ekanligini ta'kidlab, Misr, Hirot va Buxoro madrasalarida ilm olganligi, Hirotida yashagan davrida ijtimoiy muhitning yomonligi hamda Abdulla Ansoriy xonadonida bo'lganligini keltiradi. Jumladan, mutasavvifning Buxoroda ilm olib Bahouddin Naqshband bilan ilk uchrashuvi tugagach, Dashti Kulakka Mavlono Tojiddinning suhbatida qatnashganligi haqida ma'lumotni beradi. Olim fikricha, YA'qub Charxiyning tushlarida yoki kashfida Buxoro qal'asining yorilganini, qal'a devorlaridagi kovaklardan o'ziga qarab nur taralganini, nurlarning bir uchi uning boshida, qolgani esa uchi arqon kabi uzayib, Ka'baga ulanganini, bu nur iplarining ustida tugun bo'lib, har bir tugunda mevali daraxtlar hosil qilgani, insonlar va maxluqotlar shu mevalardan bahramand bo'lganini ko'radi. Bu tushini ustoz Bahouddin Naqshbandga aytgandan so'ng, piri YA'qub Charxiyga xalqni irshod qilishga ijozat beradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston tasavvufshunosligida YA'qub Charxiyning hayoti, ilmiy merosi va tasavvufiy qarashlarining mohiyati haqida qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Chunonchi, YA'qub Charxiy haqida jiddiy kuzatishlar olib borgan sharqshunos olim Z. Qutibayev ham tasavvufdagi piri murshidlik masalasini tahlil qilib, naqshbandiya tariqatining yirik vakillaridan biri Xoja Ahror Valiy YA'qub Charxiyni o'ziga pir deb tan olinishi haqidagi ko'plab ma'lumotlarni keltirgan. Xoja Ahror Valiydek inson Charxiyni o'ziga pir deb hisoblashi, uning naqadar kuchli orifiy ilm sohibi ekanligidan dalolatdir. R.A.Tillaboyev naqshbandiya ta'limotining ko'pgina musulmon hududlariga, shuningdek Hindistongacha tarqalishiga Mavlono YA'qub Charxiyning alohida o'ringa ega ekanligi haqidagi ma'lumotni keltiradi.

Ma'lumotlarga ko'ra, YA'qub Charxiy xijriy 768 yil, milodiy 1363 yilda Afg'onistonning Charx degan joyida tug'ilgan. To'liq ismi Mavlono YA'qub Charxiy ibn Usmon ibn Mahmud ibn Muhammad G'aznaviydir. Ba'zi bir manbalarda, G'azna shahriga qarashli Charx nomli qishloqda tavallud topganligi uchun u o'ziga Charxiy nisbasini tanlagan deyiladi.

YA'qub Charxiy risolalarida orifiy, tasavvufiy muammolar, shuningdek, falsafa, siyosat, davlatni boshqarish, fiqh, ustoz-shogird, do'stlik, odob-axloq, oila, ota-onalar bilan farzandlarning o'zaro munosabatlari, keksalik, olim va oriflarning ijtimoiy ahvoli kabi mavzular tahlil etgan. Mutasavvif risolalarida o'ziga xos falsafiy tizim mavjud bo'lib, u ilohiy va dunyoviy hayotni bir-biriga bog'lab tashkil etilgan naqshbandiya tariqatining "Diling Alloh bilan, qo'ling ish bilan band bo'lsin" degan shiorga amal qiladi.

YA'qub Charxiy nafaqat tasavvuf ilmiga balki dunyoviy ilmlarga ham qiziqqan va munosib hissa qo'shgan. Asuriddin Mufazzal bin Umar al-Abhariy (vaf. 663/1265) ning "Sharhi hidoyat ul-hikma" risolasi falsafa, mantiq, fizika va metafizika sohalariga bag'ishlangan bo'lib, keyinchalik qo'lyozma nusxasida YA'qub Charxiy tomonidan sharh yozilganligi keltirilgan.

Mutasavvif naqshbandiya tariqatining nazariy - axloqiy masalalari, ijtimoiy hayotning dolzarb muammolaridan bahs yurituvchi o'nga yaqin risolalar yozgan. Ushbu risolalarning doirasi va qo'lam keng. Shu bilan birga ularning yetakchi va asosiy yo'nalishi tasavvufning falsafiy-ijtimoiy va axloqiy qarashlari bilan belgilanadi.

Mutasavvifning boy ma'naviy merosi va shaxsiy ibрати kelgusi avlodlarni o'tmish ma'naviy merosidan bahramand qilishda muhim ahamiyatga egadir. Uning risolalari islom qoidalarini to'g'ri anglashda, yurtimizda pok axloqiy qadriyatlarining qaror topishida shubhasiz muhim o'rin egalaydi. Nashbandiya tariqatini yoyish va rivojlantirishda uning to'rtta xalifalari – Alouddin Attor, Alouddin G'ijduvoni, Muhammad Porso, YA'qub Charxiylar katta xizmat ko'rsatdilar. Ular o'z asarlari orqali Naqshbandiya asoslarini o'zidan keyingilargayetib borishini ta'minladilar.

Naqshbandiya ta'limoti hushyorlik yo'li bo'lganligi uchun YA'qub Charxiy zikrni g'aflatdan uyg'otish usuli, deb hisoblab, ilk amal qilish bo'lgan tamoyil sifatida "Hush dar dam" keltirgan. Chunki, g'aflat holati ma'rifatli bo'lishga to'siqdir. Mutasavvif "Sharhi Asmul husna" asarida go'zal ismlarning irfoniy ma'nosini ochib bergan. Bu tushunchalar hozirgi Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda inson qalbini poklashda muhim ahamiyat kasb etadi.

YA'qub Charxiy suradagi "(Yey insonlar, U) sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir" oyatining tafsirida o'lim va hayotning mohiyatiga alohida e'tibor qaratgan. YA'qub Charxiy o'limni eslab turish va dunyo hayotiga mag'rur bo'lmaslik darvishlarning asosiy vazifalaridan biri ekanligini aytib, hayotidan misol keltiradi: "Mo'minning bu ma'nodan nasibasi shuki, u o'limni doim yodida tutsin, unga tayyorgarlik ko'rsin, bu g'urur saroyidan nafratlansin. Bu faqirning piri hazrat shayx (Bahouddin Naqshband - Z.YE.) menga bir kunda qirq martagacha go'ristonga borishimni va o'zim bilan o'zim hisob-kitob qilishimni buyurar edilar".

Mutasavvif hayot va o'lim masalasini tasavvufiy tahlil qilishi falsafada inson muammosini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Inson deb nomlanuvchi biososial uyushma tirik mavjudot sifatida o'z hayoti cheklanganligini tushunib olishi bilan olamdagi boshqa tirik mavjudotlardan tubdan farq qiladi. Boshqacha aytganimizda, olamdagi tirik mavjudotlar ichida inson o'z umrining chegarasi, muddati borligini tushunib yetadi.

YA'qub Charxiy tafsirda tariqat va shariat hukmlari o'rtasidagi farqlarni ham tahlil etgan. Mutasavvif "nasibi darvish in ast", ya'ni orifning nasibasi deb, jamiyatdagi voqea va hodisalarga tasavvuf nuqtai-nazaridan munosabatda bo'lishni aytsa, "nasibi mutasharri" in ast" – deb, shariat ahlining jamiyatdagi voqea va hodisalarga shariat nuqtai-nazaridan munosabatda bo'lishini ta'kidlaydi. Tasavvufda yomon odamlarga nisbatan sabrli bo'lish lozimligini ko'rsatadi. Mutasavvif fikricha, "shariat ahli fisqu fujur ahli, bid'at va zalolatga bo'lganlarga shirin so'z bilan muomala qilmaydi". YA'qub Charxiy Payg'ambar (s.a.v.)ning quyidagi sunnatlarini keltiradi: "Fosiq'larga kulib qaramang". Demak, so'fiylik ta'limoti munosabatlarda ko'rinsa, shariat qonunlar asosida quriladi.

YA'qub Charxiyning "Tafsir"i germenevtik uslub asosida yozilgan asardir. Mutasavvif "Tafsir" ni irfoniy tahlil qilib, insonlarga Allohning mehribonligi, rahmliligiga e'tibor berishlikni, hayotga umidvor qarashga va mehnat qilishga, ya'ni "Dil ba Yoru, dast ba kor" shioriga amal qilishga chaqiradi. YA'qub Charxiy tafsirda insonning hayot va o'lim masalasini tasavvufiy tahlil qilishi falsafada inson muammosini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

YA'qub Charxiy o'zining "Risola dar manoqib va aqoid" asarida podshohlarning fazilatlarini, davlatni boshqarishga oid shartlarni quyidagi tartibda keltiradi: Birinchi shart, biron voqea yuz bersa, podshoh va hokim bu voqeada o'zlarini raiyat deb tasavvur qilishlari, raiyatni esa podshoh va hokim deb o'ylashlari kerak. Demak, mutasavvif fikricha, podshoh va hokimlar o'zini ishida fuqarolarni teng ko'rishi, o'zi yoqtirmagan narsalarni birovlariga ham ravo ko'rmasligi kerak. Fuqarolarni kuch bilan bo'ysunishga majbur etish mumkin.

Ammo qalblarni bo'ysundirib bo'lmaydi. Odamlar davlat kuch jihatidan ustun bo'lganligi bois bo'ysunishdan o'zga iloj topolmaydilar. ezgulik va olijanoblik vositasida fuqarolarni bo'ysundirish esa qalblarda quvonch tuyg'ularini uyg'otadi va odamlar haqiqiy itoatgo'ylikni namoyish etadilar. Ikkinchi shart, musulmonlar hojatini ravo qilishni ibodatlarining eng afzali deb hisoblasin. Demak, davlat boshlig'i muhtoj, nochor

insonlarning ahvolidan xabardor bo'lishi hamda ularga doim yordam qo'lini cho'zishi lozim. Bu masala hozirgi kunda davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tamoyillar bilan hamohang hisoblanadi.

YA'qub Charxiy podshoh va hokimlarning raiyat (xalq) ning oldidagi huquqlarini ham keltiradi. Birinchi haq shuki, barcha musulmonlar bilan kamtarin muomalada bo'lsinlar. Ikkinchi haq shuki, avomning bir-birlari to'g'risida chaqimchilik qilib aytgan gaplarini eshitmasinlar. Uchinchi haq shuki, musulmonlarga ularni haqir sanab yoki biror qusuri uchun g'azab qilmasinlar. To'rtinchi haq shuki, aql va ehsonning fayzini barcha musulmonga bir xil qilsin. Beshinchi haq shuki, podshoh xalqning hovli-joy va haramlariga jabr qilmasin. Oltinchi haq shuki, xalq bilan gaplashilganda, ularning martabasiga va har kimning darajasiga qarab baqadri hol muomala qilsin. Yettinchi haq shuki, majlislar va yig'inlarda keksa yoshli kishilarning hurmatini joyiga qo'ysin, xossatan, dindor keksalarga va bolalarga shafqat nazari bilan boqsin. Sakkizinchi haq shuki, biror narsani va'da qilgan bo'lsa, shaksiz unga vafo qilsin, unga xilof qilmasin. To'qqizinchi haq shuki, hukm qilganda fisq so'zlarni ishlatmasin.

Kamtarlik, shirinso'zlik va ochiqyuzlik bilan gapirsin. O'ninchi haq shuki, o'ziga xalqdan insof so'rasin va o'z nafsidan xalqqa insof so'rasin. O'n birinchi haqshuki, xalqning o'zaro janjallarini islohga keltirishni o'ziga vojib deb bilsin. O'n ikkinchi haq shuki, musulmonlarning gunohlari uchun ayblashga harakat qilmasin. O'n uchinchi haq shuki, shoh har turli shahvatlarga berilib, xalqni ma'siyat ishlarni qilishiga rag'batlantirmasin kulfatni ketkazish uchun tuhmat qilishdan saqlansin. O'n to'rtinchi haq shuki, agar bir musulmonning hojatini ravo qilish hukmdorga bog'liq bo'lib qolgan bo'lsa, u muhim ishga kifoya qilsin va muammosini hal qilib bersin. O'n beshinchi haq shuki, mol-dunyo ahlidan bo'lgan boylar va kuchlilar tomonida emas, balki zaiflar va miskinlar tomonida tursin. O'n oltinchi haq shuki, hech vaqosi yo'q, aftodahol kishilarning holidan g'ofil qolmasin. O'n yettinchi haqshuki, siyosat zarbi bilan musulmonlarni yo'lto'sar va qaroqchilarning xavfidan forig' qilsin. O'n sakkizinchi haq shuki, viloyatning qaysi joyiga rabot yoki ko'prikka ehtiyoj bo'lsa, baqadri hol ularni barpo etishga harakat qilsin, kechiktirmasin. O'n to'qqizinchi haq shuki, xalq gavjum bo'lgan har bir joyda ularuchun masjidlar bino qilsin. Yigirmanchi haq shuki, amri ma'ruf va nahyi munkarni tark qilmasin. Demak, mutasavvifning ijtimoiy-siyosiy ta'limoti xalqning ahvolini yaxshilash, ularning manfaatini himoyalash uchun turli vositalardan, inchunun siyosiy institutlarning imkoniyatlaridan ham unumli foydalanish zarurligiga tayanadi. Maqsad yurt tinchligi, el farovonligi bo'lishi lozim. Bu ta'limot Yangi O'zbekistonni barpo etish hamda taraqqiyot strategiyasini amalgaoshirishning diniy-falsafiy ildizlaridan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн./ . Форс-тожик тилидан таржима. А.Ўринбоевники. Т. 1969, 351 бет
2. Кутибоев З.А. Хожа Ахрор Валий. – Т.: Фан, 1996, - 157 б.
3. Раззоқова М. Мавлоно Яъқуби Чархий. – Т.: Muharrir, 2013. – Б.28.
4. Тиллабоев Р.А. Среднеазиатские агиографические сочинения вв. как исторические источник (жития шейхов накшбандиев). Автореферат док. ист. Наук. – Т., 1994. – 64 с
5. Фахруддин Али Сафий “Рашаҳоту айнил-ҳаёт” // М.Ҳасаний, Б. Умрзоқов. - Т.: “Абу Али ибн Сино”, 2004. – Б.96.
6. Хасан Камил Йилмаз. Золотая Силсила. Цеп Преемственности шейхов тариката Накшибандийя-Халидийя. 1-е изд. — М.:«Издательская группа «Сад»», 2009. — С.24.

Tursunova D.	Pedagogik fanlarni integrativ o'qitish asosida talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish tizimini modellashtirish	272
Mustayev R.	Temuriylar davri mutasavvuflari - Hoja Ahror Valiy va Ya'qub Charxiylarning tasavvufiy qarashlarida ijtimoiy-axloqiy tarbiya masallari	274
Ҳазраткулова И.	Бадий адабиёт турли жанр, йўналишларининг шахс экологик онги ва маданиятига таъсири	278
Авезов О.	Ўзбекистонда экологик сиёсатнинг демократик-гуманистик моҳияти	279